

ON THE SOCIALLY CONDITIONED NATURE OF EVALUATION IN THE SEMANTIC STRUCTURE OF A WORD

Jurakhonov Azamat Azamkhon o'g'li,

Student of Uzbekistan State World Languages University

Scientific adviser: Z.X.Bannopova,

Teacher at Uzbekistan State World Languages University

Abstract. This article discusses the problems of the relationship between assessment and norms, the subjectivity of the choice of norms, reveals the role of the context and the situation of communication in the evaluation process, the influence of the characteristics of the worldview of the speaker's personality, his value orientations and speech behavior.

Key words: Word semantics, evaluation, norm, semantic structure, social component, social parameter.

О СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННОМ ХАРАКТЕРЕ ОЦЕНКИ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ СЛОВА

Журахонов Азамат Азамхон угли,

Студент Узбекского государственного университета мировых языков.

Научный руководитель: З.Х.Баннопова,

Преподаватель Узбекского государственного университета мировых языков

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы взаимоотношения оценки и нормы, субъективности выбора нормы, раскрывается роль контекста и ситуации общения в процессе оценивания, влияние особенностей мировосприятия личности говорящего, его ценностных ориентиров и речевого поведения.

Ключевые слова: Семантика слова, оценка, норма, семантическая структура, социальный компонент, социальный параметр.

SO'ZNING SEMANTIK TUZILISHIDA BAHOLASHNING IJTIMOIIY SHARTLI TABIATI TO'G'RISIDA

Jo'raxonov Azamat Azamaxon o'g'li,

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi.

Ilmiy rahbar: Z.X.Bannopova,

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada baholash va norma o'rtasidagi munosabatlar muammolari, normani tanlashning subyektivligi ko'rib chiqiladi, baholash jarayonida aloqa konteksti va holatining roli, ma'ruzachi shaxsining dunyoqarash xususiyatlari, uning qadriyatlari va nutq xatti-harakatlarining tasiri ochib beriladi.

Kalit so'zlar: So'zning semantikasi, baholash, norma, semantik tuzilish, ijtimoiy komponent, ijtimoiy parametr.

Семантическая структура слова является многогранной, многослойной. Одним из компонентов структуры значения слова выступает оценочная составляющая, которая по своей природе выступает как «способ установления значимости чего-либо для действующего и познающего субъекта» [<https://ru.wikipedia.org/wiki/Оценка>].

Процесс оценивания производится по определенной шкале:

- хорошо/плохо;
- важно/неважно;
- можно/нельзя;
- стоит/не стоит;
- дорого/дешево;
- оправданно/неоправданно и т.п.

Оценки делятся на две категории:

- 1) абсолютные оценки;
- 2) сравнительные оценки.

Абсолютные оценки. Абсолютная оценка всегда категорична: «В логике абсолютных оценок принимается, что позитивно ценное (хорошее, добро) и негативно ценное (плохое, зло) взаимно определимы: объект является хорошим, когда его отсутствие негативно ценно; объект является плохим, когда его отсутствие позитивно ценно. Напр.: «Быть здоровым хорошо, только если быть больным плохо»; «Плохо, что случаются пожары, только если хорошо, когда их нет». Безразлично то, что не является ни хорошим, ни плохим» [Ивин, Никифоров, 1997].

Сравнительные оценки. Любая сравнительная оценка производится на основе сравнения объекта оценки с другим объектом по какому-либо параметру или свойству, в результате которого субъект оценки отдает предпочтение чему-либо или кому-либо, опираясь на понятия *хуже, лучше, идентично (равноценно)*.

Категория оценки неразрывно связана с категорией нормы. Так, как отмечается в «Словаре логики» А.А. Ивина и А.Л. Никифорова, «нормы – это частный случай оценок, а именно групповые оценки, поддержанные угрозой наказания. Нормативные понятия «обязательно», «разрешено» определимы в терминах абсолютных оценочных понятий: «Обязательно А» равносильно «А позитивно ценно, и хорошо, что уклонение от А ведет к наказанию». Нормативное высказывание является сокращенной формулировкой оценочного высказывания» [Ивин, Никифоров, 1997].

Вместе с тем, несмотря на то, что в основе процесса оценивания лежит сопоставление сравниваемых объектов со шкалой нормативности, сама оценка не лишена некоторой степени субъективности, которая, по мнению Н.М. Аникиной, определяется субъективностью выбора норм: «Проблема соотношения объективного и субъективного в языковой оценке в целом решается в пользу субъективности ... Во-первых, оценка есть результат отношения «субъект-человек – объект» (и в таком виде оценка вносится в план содержания языковой единицы), во-вторых, каждый речевой оценочный акт есть действие субъекта речи. Однако, «снятая субъективность», т.е. внесенная в семантику лексемы становится объективно существующим компонентом семантики, общим для всех коммуникантов и должна определяться как социальная семантика» [Аникина, 2009, с. 14].

Социальная обусловленность природы оценки в семантической структуре слова, таким образом, проявляется в тесной взаимосвязи оценки с нормой, которая сама по себе уже является социальным продуктом.

Оценка есть признание ценности чего-либо. Ценность также является социальной категорией: «Оценка есть один из способов актуализации ценности в действительности. Она невозможна вне субъекта, так как представляет собой проявление той ценностной предметности, которая стала предметом оценки.

Вместе с тем оценка несет информацию об этой ценностной предметности, т.е. отражает специфические стороны общественного бытия» [Сутужко, 2004].

Понять социальную обусловленность природы оценки помогает изучение функционального аспекта оценки, которая необходима для определения потребностей общества, которое вынуждено постоянно решать вопрос «о предпочтениях одних предметов перед другими. Именно в оценке ценностная предметность объекта находит свое актуальное выражение, становясь предметом актуальной потребности. Ценность не тождественна ценностной предметности, она является отраженной ценностной предметностью, отраженным функциональным состоянием объекта» [Сутужко, 2004].

Таким образом, оценка имеет социально обусловленный характер. Социальная природа оценки определяется необходимостью при решении вопросов о предпочтениях одних предметов перед другими оперировать категорией нормы, которая также устанавливается обществом в целях регулирования тех или иных явлений или процессов в социальной среде.

Отражая в себе внеязыковую действительность, связанную с жизнедеятельностью носителей языка как представителей определенной социальной группы, реализующих конкретные социальные роли и отношения, социальная семантика, которая репрезентируется в языке на уровне семантики, имеет важное значение в процессе взаимодействия между людьми, установления и поддержания контакта, поскольку зона социального охватывает трудовые, профессиональные, национальные, межличностные аспекты жизнедеятельности человека и социума, ролевые взаимоотношения людей.

Литература

1. Акинина Н.М. Социальный аспект семантики немецких глаголов (на материале коллоквиальных глаголов в составе немецкого литературного языка): Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Пятигорск, 2009. – 31 с.

2. Булыгина Е.Ю., Трипольская Т.А.. Национально-культурный компонент в семантике слова и способы его представления в базе данных прагматически маркированной лексики // Вопросы лексикографии, № 11, 2017. – С. 5-19.

3. Зияева С.А. Совершенствование социолингвистической компетенции студентов языковых высших образовательных учреждений при обучении немецкому языку: Дисс. ...докт. пед. наук (DSc). – Ташкент, 2020. –344 с.

4. Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. – М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 384 с.

5. Сутужко В.В. Социальная оценка как объект социально-философского анализа: Дисс. ...канд. филос. наук. – М., 2004. – 174 с.

6. <https://ru.wikipedia.org/>